

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЕ

Ашурова Шахноза Ортиковна

Закирова Холида Тимурджанова

Студентка Европейского медицинского университета факультет
лечебное дело

Преподаватель Европейского медицинского университета по
Введению в медицину

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068235>

Аннотация. В статье рассматривается понятие взаимосвязь между здоровьем и личной гигиены в основном сформировать понятие о гигиене сна и понимание его значение для здоровья. Продолжить формирование навыков бережного и ответственного отношения к здоровью.

Ключевые слова. Личная гигиена, общественная гигиена.

Здоровья – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или анатомических дефектов. Здоровья должно рассматриваться как состояние динамического равновесия между организмом и окружающей средой. Состояние окружающей среды в большой степени определяет уровень здоровья нации.

Гигиена это наука изучающая влияние на здоровье человека условий жизни труда и разрабатывающий меры профилактики заболеваний.

Личная гигиена – важный раздел общей гигиены. Личные гигиены – это меры, который человек принимает лично для предупреждения болезней и сохранения своего здоровья, созданию условий жизни и труда. Личная гигиена в узком смысле этого понятия устанавливает правила ухода за телом.

Выполнения правил гигиены имеет не только индивидуальное значение, но и социальное. Одной из важных составляющих частей гигиены является общественная гигиена. Общественная гигиена – это, раздел изучающий влияние на организм человека природных и социальных факторов в условиях проживания.

Общественная гигиена не достигнет своей цели не сможет сохранить здоровье человека, который будет пренебрегать основами личной гигиены (соблюдение режима труда и отдыха, полноценный сон, рациональное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, соблюдение чистоты кожных покровов, полости рта, одежды, занятия по закаливанию и физической культуре, отсутствие вредных привычек, таких, как курение и злоупотребление алкоголем). Систематическое невнимательное отношение к гигиеническим условиям жизни ухудшает здоровье и снижает работоспособность.

При этом личная гигиена неразрывно связана и с гигиеной в целом, в том числе с общественной. Так, несоблюдение требований личной гигиены в повседневной жизни, особенно представителями некоторых профессий, оказывает неблагоприятное

влияние на здоровье окружающих (пассивное курение, возникновение и распространение инфекционных заболеваний и гельминтозов,отравление).

В более широком понимании личной гигиена-это поведение человека,направленное на гигиеническое содержание тела (кожи , волос, ногтей,зубов), обуви и одежды, жилища,закаливание организма . Является неотъемлемой частью здорового образа жизни.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гигиена/Румянцев Г. И./Учебник для медицинских ВУЗов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001 г. — 608 с. ISBN 5-9231-0038-X
2. Общая гигиена/Большаков А. М., Новикова И. М./Учебник для медицинских вузов. М.: Медицина, 2002 г. — 384 с.
3. Общая гигиена с основами экологии человека/Лакшин А. М., Катаева В. А./Учебник для медицинских ВУЗов. М.: Медицина, 2004 г. — 464 с.
4. Гигиена./Покровский В. А./Учебник для медицинских ВУЗов. М.: Медицина, 1979 г. — 497 с.
5. МР 2.1.10.0033-11 «Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения»//Методические рекомендации/Утверждены Главным государственным санитарным врачом России 31.07.2011 г.
6. Учебник санитарного инструктора./Глава 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ/ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ//И. М. Чиж, А. М. Шелепов. М.: «Военное издательство», 2002 г.